

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vakhobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхатиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуjabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Ма'руфжон Мухаммаджонвич
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVIYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САНЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Ermatova Sadoqat Nasrullayevna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti mustaqil izlanuvchi

O'ZBEK MILLIY XALQ O'YINLARINING YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12251402>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek milliy xalq o'yinlarining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi ahamiyati yoritilgan bo'lib, milliy xalq o'yinlarining genezisi, turlari, o'tkazilish tartibi haqida ma'lumot berilgan. Maqolada milliy xalq o'yinlarining targ'iboti yuzasidan yutuq va muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, madaniyat, san'at, milliy qadriyat, urf-odat, milliy xalq o'yinlari.

Эрматова Садокат Насруллаевна

Научный исследователь

Государственного института искусства
и культуры Узбекистана

ЗНАЧЕНИЕ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ИГР В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подчеркивается значение узбекских национальных народных игр в духовном воспитании молодежи, а также приводятся сведения о происхождении, видах и порядке проведения национальных народных игр. В статье анализируются достижения и проблемы, связанные с популяризацией национальных народных игр.

Ключевые слова: духовность, культура, искусство, национальные ценности, традиции, национальные народные игры.

Ermatova Sadokat Nasrullayevna

Scientific researcher State Institute of Art and Culture of Uzbekistan

THE SIGNIFICANCE OF UZBEK NATIONAL FOLK GAMES IN SPIRITUAL EDUCATION OF YOUTH

ABSTRACT

This article highlights the importance of the Uzbek national folk games in the spiritual education of young people, and provides information about the genesis, types, and procedure of the national folk games. The article analyzes achievements and problems related to the promotion of national folk games.

Key words: spirituality, culture, art, national value, tradition, national folk games.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan yurtimizda barcha sohalar kabi madaniyat va san'at rivojiga ham alohida e'tibor qaratilib soha rivoji uchun bir qator samarali ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa yoshlar uchun bir qator imkoniyatlar yaratilishi, bu imkoniyatlar natijasida bir qancha iqtidorli yoshlar kashf qilinayotgani, 2024-yil Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilishlarida aynan yoshlarimizni qo'llab quvvatlayotganliklarini ko'rishimiz mumkindir.

Ana shunday keng islohotlar zamirida bugun barcha sohalarning jahon hamjamiyati bilan bemalol raqobatlasha oladigan darajaga olib chiqib va bu jarayonni yanada mustahkam rivojlantirish g'oyalari borligi barchaga ma'lum. Bu islohotlar bevosita madaniyat va san'at sohasiga ham joriy etilib, o'z samarasini bermiqda.

Jonajon Vatanimizning ko'p ming yillik tarixida yangi davr – erkinlik va ozodlik, milliy tiklanish va taraqqiyot davri boshlandi. Biz bugun xalqimizning xohish-irodasi bilan tanlab olgan, istiqloq yillarida bosib o'tgan og'ir va mashaqqatli, shu bilan birga, g'oyat sharaflı yo'limizni sarhisob qilar ekanmiz, tarixan qisqa bir davrda o'z taqdirimizni o'zimiz hal etish, jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallash, milliy davlatchiligimizni, azaliy qadriyat va urf-odatlarimizni, muqaddas dinimizni tiklash, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash borasida ulkan yutuq va marralarni qo'lga kiritganimizni faxr bilan tilga olamiz [1, 222-223].

Bu borada milliy madaniyat va san'at namunalari o'ziga xos ahamiyat kasb etib, yoshlarni turli mafkuraviy tazyiqlardan, g'ayritabiiy odat va g'oyalardan, umuman olganda globallashuv jarayonining salbiy oqibatlaridan himoya qiluvchi ma'naviy vositadir. Madaniyat va san'at tarix va kelajak o'rtasidagi ma'naviy ko'prik bo'lib, o'zligimizni tanituvchi, his qiluvchi va faxrlanish tuyg'ularini shakllantiruvchi va takomillashtiruvchi an'anaviy tarbiya usulidir [4, 12].

Shu nuqtai nazardan aynan milliy qadryatlarimizning bir bo'lagi hisoblangan milliy xalq o'yinlariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki, har bir tarixiy davrning o'z oyinlari bo'lgan va bu o'yinlar natijasida shu davrning kishisi tarbiyalanib shakllanib borgan.

Xalq o'yinlarini ilmiy tadqiq etish xalq o'yinlarimizga aloqadar bir qancha jiddiy va murakkab masalalarni o'z ichiga qamrab oladi. Ma'lumki o'yinni ijtimoiy mohiyati, kelib chiqishi, shakllanish, bosqichlari, ma'naviy-madaniyat tizimida tutgan o'rni va uslubiy vositalari xususida turli-tuman nazariy qarashlar mavjud [3, 46].

O'yinlar o'ynalish jarayonida insoniyatni fikrlashi, yashashi, dunyoqarashi o'sib boravergan. Bu o'yinlar orqali insonlar o'zlarining turmush tarzi uchun eng zarur bo'lgan sifatlarni shakllantirib, yuksaltiribgina qolmay, balki o'yinlarning turli tuman yo'nalishlardan iboratligi insonlarni har tomonlama – yetuk, ma'naviy, aqliy, jismoniy jihatlaridan shakllanib, rivojlanib borishlari uchun ham juda ahamiyatli bo'lgan.

Xalq o'yinlari juda qadimiy va boy tarixga egadir. Ularning ildizlari insoniyat paydo bo'la boshlagan ibtidoiy davrga borib taqaladi. Eng sodda o'yin turlari hayvonot dunyosida ham uchrab turadi. Bu esa o'yinlarning tirik mavjudotga xos faoliyat ekanligidan dalolat beradi. Dastlabki o'yinlar insonlarning ehtiyojlariga qarab paydo bo'lib kelgan ibtidoiy odamlar paydo bo'lganida ular termachilik bilan shug'ullanganlar bu esa har bir insonda chaqqonlik va uddaburonlikni talab qilgan buning natijasida "kim chaqqon" o'yini vujudga kelgan.

Shuni alohida takidlash kerakki, marosim, san'at, ijod kabi madaniyat turlarini vujudga kelishida va rivojlanishida o'yinlar o'ta muhim rol o'ynagan. Obrazli qilib aytganda, o'yin ko'pgina qadimiy madaniy turlarning, jumladan, raqs, teatr, sport kabilarning "onasi" hisoblanadi. Dastlab o'yin insonning rivojlantirish uchun kerak bo'lgan bo'lsa, keyinchalik inson o'yinni rivojlantirdi [6, 32].

Milliy qadryatlarimizning va milliy ma'naviyatimizning o'ziga xosligini ko'rsatuvchi jihatlaridan biri hisoblangan o'yinlar xalqimiz maishiy turmushining ajralmas qismiga aylanib kelgan. Xalq o'yinlari asrlardan-asrlarga o'tib o'zining qadriga va ahamiyatiga ega bo'lib, ajdodlarimizning ijtimoiy-ma'naviy va estetik ehtiyojlari asosida yuzaga kelgan. Ana shunday o'yinlardan biri hisoblangan "Qarab tep" (lanka) – o'yini orqali badan tarbiya mashqlari bajarilganligiga guvoh bo'lamiz, chunki bu o'yin insonni o'z soyasi bilan o'ynaladigan o'yin bo'lib,

joy ham katta mablagʻ ham talab etmaydi va eng asosiysi insonlarni butun bir tanasi harakatlanib oʻynaladi.

“Lanka” atamasini tarixchilar turlicha izohlaydi. Ayrim tarixchi olimlar uni xitoycha “lyan-ga” soʻzi bilan bogʻlasalar, bazi olimlar esa forsiy “lang-oqsoq” manosi bilan ifodalaydilar. Bu xalq oʻyini asosan, ochiq havoda shahar va qishloq aholisi orasida oʻynalgan. Oyoq panjasi yoki oyoqning ikki yoni bilan tepib, havoga uchirish mazkur oʻyinning oʻziga xos xususiyati sanaladi.

Buyuk qomusiy olim va mutafakkir Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” asarida inson salomatligini mustahkamlashda badantarbiyaning, ayniqsa, odamning oʻz soyasi bilan olishish oʻyining ahamiyati muhimligi haqida yozadi. Qadimgi tarixiy yozma manbalarda yozilishicha, ushbu oʻyin koʻproq chorvachilik bilan shugʻullanuvchi xalqlar istiqomat qiluvchi hududlarda keng tarqalgan. Oʻzbek xalqining milliy bayramlari “Navroʻz” xalq sayillari, kuzgi hosil yigʻish kabi mavsum va marosim bayramlari bu ananaviy oʻyin “Qarab tep”siz oʻtmagan.

Bugun biz ham Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat institutining “Folklor va etnografiya” taʼlim yoʻnalishi talabalariga turli xil xalq oʻyinlarini ahamiyati va oʻynalishi haqida maʼlumot berib oʻyinlar uchun tayyorlangan alohida xalq qoʻshiqlarini ham ijro ettirmoqdamiz. Bu esa talabalarda milliy qadryatlarga boʻlgan hurmatni, eʼtiborni, faxr va iftixor tuygʻularini yanada jonlantirayotganligiga guvoh boʻlamiz.

QARAB TEP

Kim epchilu kim chaqqon,
Tepsang boʻlarsan sogʻlom.
Deganlar Sino bobom,
Qarab tepni oʻynasang.
Qarab tep, qarab tep,
Qarab tep, qarab tep.
Yon tepki, chalishma,
Boramayu, oʻrama,
Uch tepki va qayirma.
Oʻynaydi barcha.
Qarab tep, qarab tep,
Qarab tep, qarab tep.

Bundan tashqari “Xoʻroz urishtirish” oʻyini ham xalq orasida mashhur va sevib oʻynaladigan oʻyin turi boʻlib talabalar sahnasida bu oʻyin ham maroq bilan oʻynalgan.

Yer (pol)ga diametri 3-4 metr ga teng doira chiziladi. Oʻyin qatnashuvchilar ikki guruhga boʻlinib, doiraning qarama-qarshi tomonlariga saflanadilar. Har bir guruhdan sardor saylanadi. Ular bittadan oʻyinchini “xoʻrozlar”ni oʻz guruhlaridan doira ichiga kiritadilar. Ularning ikkisi ham oyoqlari bukib, qoʻllarini orqalariga qilib boradilar. Rahbarning ishorasi berilgach, bir oyoqda sakrab, yelkalari bilan bir-birlarini turtib doiradan chiqarib yuborishga yoki oʻzaro muvozanatini yoʻqotib, ikkinchi oyogʻini yerga tekkazishga harakat qiladilar.

Bu bahsda ishtirokchilarga oʻz raqiblarining zarbalariga chap berish taqiqlanadi. Chap bergan, zarbadan qochgan ishtirokchi magʻlub hisoblanadi. Gʻalabaga erishgan oʻyinchi oʻz guruhiga bir ball keltiradi. Shundan soʻng doiraga navbatdagi juftlik qoʻshiladi. Qaysi guruhning oʻyinchilari koʻproq gʻalabani qoʻlga kiritisa, shu guruh oʻyinda gʻolib sanaladi.

Ishtirokchilarning soni 5-6 tadan oshmagan paytda guruhlariga boʻlinishi shart emas. Bunda yutqazgan xoʻroz maydondan chiqib ketadi, gʻolib chiqqan xoʻroz esa navbatdagi bola bilan kurashni davom ettiradi. Bahslarning oxirida eng kuchli bola aniqlanadi.

Oʻyin qoidasi: ikki oyoqqa turib olgan yoki doiradan chiqib ketgan xoʻroz magʻlub boʻladi; ikkala xoʻroz ham doiradan bir vaqtning oʻzida chiqib ketsa, kurash yana boshqatdan boshlanadi; xoʻrozlar jangi faqat ishora bilan boshlanadi; jang vaqtida xoʻrozlarning qoʻllari orqalarida boʻlishi lozim.

XOʻROZ QOʻSHIGʻI

Qich qir xoʻroz qichqir xoʻroz

Chiqsin oftob chaqir xo‘roz
 Akang xo‘roz ukang xo‘roz
 O‘zing xo‘roz dakang xo‘roz
 Naqorat jamoa bilan
 Xo‘rozim xo‘rozim mani dakakang xo‘rozim
 Xo‘rozim xo‘rozim
 Mani dakang xo‘rozim
 Qanotlaring tap tap etar
 Qichqirgaing har-yon ketar
 Ovozingni anglasalar
 Uxlolmaydi dangasalar
 Naqorat jamoa bilan
 Xo‘rozim xo‘rozim mani dakang xo‘rozim.
 Xo‘rozim xo‘rozim mani dakang xo‘rozim

O‘zbek xalqining eng mashhur o‘yinlaridan biri bu ko‘pkari o‘yini hisoblanadi. Bu o‘yin asosan to‘ylarda, bayramlarda, katta kengliklarda o‘tkaziladi. Ko‘pkarida qatnashuvchi chavandozlar o‘rtasida tanlash uchun bir uloq yoki besh olti oylik buzoqcha ajratilgan bo‘lib, ular ko‘pkari boshlanishidan bir kun olidin so‘yiladi va faqat uning boshi olinadi, terisi shilinmaydi. Ko‘pkari uch shart bo‘yicha o‘tkaziladi. Birinchi shart “Uloq ayirish” deb ataladi.

Ko‘pkari o‘tkaziladigan kenglikda juda ko‘p chavandozlar yig‘ilishadi. Ulardan uzoqroq joyda ko‘pincha tepalik, jarliklar ustida esa to‘yga kelgan mehmonlardan iborat tomoshabinlar o‘tirishadi. To‘yning egasi ehtiyojiga qarab ko‘pkariga har xil narsalar: buyumlar, mol, qo‘y, otlar ajratadi. Bu narsalarni bakovullar barchaga e‘lon qilishadi.

Chavandozlar o‘rtasida ko‘pkari uchun so‘yilgan uloq tashlanadi. Shundan so‘ng chavandozlar uloqni tortib ketishadi. Uloqni bir chavandoz barcha chavandozlar orasidan ayirib chiqishi kerak bo‘ladi. Buning uchun chavandozning o‘zi avvalo jismonan kuchli bo‘lishi, ikkinchidan, uning oti baquvvat va kuchli bo‘lishi kerak.

Shunday qilib, qaysi bir chavandoz uloqni to‘dadan ayirib, boshqa otliqlardan o‘n-o‘n besh metrcha va undan ham ko‘proq joyga o‘zib o‘tgandan keyin bakovul “Halol” deb baqiradi. Keyin o‘sha chavandoz ikkinchi bakovul yoniga borib, e‘lon qilingan xaqni sovrinni oladi.

Shu tariqa “Uloq ayirish” sharti bir necha bor takrorlanadi. Shundan so‘ng bakovul ikkinchi shartni e‘lon qiladi. Ikkinchi shartning nomi “Mehmon keldi” deb ataladi. To‘yga uzoq va yaqin joylardan kelgan to‘y egasining og‘a-inilari, qavm-qarindoshlari, yor-u birodarlari hamda o‘zi yashab turgan qishloq, shahar, mahallalardan mehmonlar taklif etilgan bo‘ladi.

To‘yga kelgan mehmonlardan ayrimlari ko‘pkariga atab, niyat qilib o‘z hisobidan sovrin qo‘yadi. Bakovul sovrin qo‘ygan kishining ismi sharifi to‘y egasiga kim bo‘lishi, qayerdan mehmon bo‘lib kelganligi va sovrin nimadan iborat ekanligini hammaga e‘lon qiladi.

Keyin o‘sha bakovul otini minib, chavandozlar to‘dasidan kamida besh yuz metr uzoq masofaga borib qo‘liga bayroqcha ushlab turadi. Ikkinchi bakovul chavandozlar o‘rtasiga yana o‘sha ko‘pkari uchun so‘yilgan uloqni tashlaydi. Qaysi chavandoz shu to‘da ichidan uloqni ayirib olib, hammani ortda qoldirgan holda shu uloqni bayroq ushlab turgan bakovul oldiga olib borib yerga tashlasa, u g‘olib bo‘ladi. Uloq yerga tashlangan zahotiyiq bakovul bayrog‘ini aylantira boshlaydi. Bu “Halol” degan ma‘noni anglatadi.

Keyin g‘olib bo‘lgan chavandoz xaq beruvchi bakovul yoniga borib “Mehmon keldisi”ni oladi. Agar mehmonlardan birontasi yana sovrin qo‘ysa bu shart davom etaveradi.

Uchinchi shart eng og‘ir shart hisoblanadi. Bu shartga eng qimmatbaho sovrin qo‘yiladi. E‘lon qiluvchi bakovul shartni va bu shart g‘olibiga nima berilishini e‘lon qiladi-da, o‘zi otni minib juda qiyin noqulay va notekis joyga borib, qo‘liga bayroqcha ushlab turadi. Buning ham masofasi besh yuz metrdan uzoqroq bo‘ladi.

Ikkinchi bakovul so‘yilgan uloqni chavandozlar o‘rtasiga tashlaydi. Qaysi bir chavandoz uloqni ayirib chiqib, haligi bayroq ushlab turgan bakovul otining oldiga olib kelib tashlasa, u g‘olib hisoblanadi.

CHAVANDOZ QO'SHIG'I

Maydondagi chavondo (chu xa chu)
Otingni hayda shovvoz (chu xa chu)
Mard yigit otga minar (chu xa chu)
O'zin maydonda sinar (chu xa chu)
Qamchi bosar otiga (chu xa chu)
To'yning katta zotiga (chu xa chu)
Ot uloqni oldiya (chu xa chu)
Taqimiga soldiya (chu xa chu)
Jamo: xalol deb baqiradi.

Ushbu milliy xalq o'yinlari bugungi kunda barcha jabhadagi insonlar o'ynashi mumkin bo'lgan o'yin turiga kiradi.

Xulosa sifatida qayd etish lozimki, bugungi kunda texnika rivojlangan bir davrda har hil kompyuter va telefon o'yinlaridan o'zimizning milliy o'yinlarimizning foydasi naqadar zarur ekanligini anglashimiz kerak va albatta bu o'yinlarni bog'cha, maktab va oliy ta'limlarda ham bolalarga, o'quvchi-yoshlarga hamda talabalarga o'rgatib o'ynatish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev SH.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Asarlar, 2-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 508 b.
2. Mamatqosimov J.A. Ommaviy bayramlar rejissurasida sahna madaniyati. O'quv qo'llanma. Toshkent: Fan va texnologiya, 2009.
3. Mamatqosimova N.E. Xalq o'yinlari – nomoddiy madaniy merosning ajralmas qismi sifatida // Madaniyat chorrahallari elektron jurnali. – Toshkent, 2019. № 1. 46-bet.
4. Mamatqosimova N.E. O'zbek milliy madaniyati va san'ati rivojida buyuk ipak yo'lining ahamiyati // Madaniyat chorrahallari elektron jurnali. – Toshkent, 2020. № 1. 12-bet.
5. Ermatova S.N. Shaxs tarbiyasining shakllanishida xalq o'yinlarining ma'naviy-estetik ahamiyati // Madaniyat chorrahallari elektron jurnal. – Toshkent, 2019. № 3. 32-bet.
6. Qoraboyev U.X. O'zbek xalq o'yinlari. – Toshkent: San'at, 2001.
7. Qo'chqorova D.E. Xalfachilik san'atining o'ziga xosligi va ma'naviy asoslari // Madaniyat chorrahallari. – Toshkent: 2021. № 2. – B. 18-24.

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000